

MODELO DE TESTE: LEIAUTE DE ARTIGO PARA REVISTA

 Joãozinho da Couves
Instituto Triunfo Rápido

 José Ninguém
Instituto Triunfo Rápido

DOI: <https://doi.org/www.10.5281/zenodo.7982331>

Resumo: O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) é um movimento social, que procura organizar os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária. O movimento está organizado em 24 estados, nas cinco regiões do país, com cerca de 450 mil famílias, que conquistaram suas terras por meio da luta da organização de trabalhadores. Existem cerca de mais de 90 mil famílias acampadas debaixo de lonas, próximo a grandes latifundiários. Essas famílias se organizam coletivamente, vivendo vários anos nessa situação precária, chamando atenção para a realidade da população e os problemas dos trabalhadores. Esse fator estimula o debate sobre a desigualdade social, os processos de exclusão e violações de cidadania que os trabalhadores do campo enfrentam. Sobretudo, o MST se utiliza também de um instrumento pedagógico que é composto por três dimensões principais que promovem a cidadania e ações de humanização para que a percepção desse movimento seja crítico em prol da atribuição de seus direitos ao conhecimento e o real significado do movimento. Mesmo depois de assentadas as famílias continuam sendo organizadas pelo MST, sendo a conquista das terras um primeiro passo da Reforma Agrária. Os latifúndios desapropriados para assentamentos, possuem poucas benfeitorias, como saneamento básico, energia elétrica, ou outros itens necessários de infraestrutura. As famílias assentadas ou acampadas, organizam uma estrutura democraticamente participativa, para juntos tomarem decisões. Organizam-se em núcleos, escolhendo coordenadores, ocorrendo em nível regional, estadual e nacional, ocorrendo assembleias, onde todos têm direito a voto.

Palavras chave: Sem Terra., famílias, trabalhadores.

MAGAZINE ARTICLE: LAYOUT TEST TEMPLATE

Abstract: The Landless Rural Workers Movement (MST) is a social movement that seeks to organize rural workers and society to achieve Agrarian Reform. The movement is organized in 24 states, in the five regions of the country, with around 450,000 families, who conquered their lands through the struggle of the workers' organization. There are more than 90,000 families camped under tarps, close to large landowners. These families organize themselves collectively, living for several years in this precarious situation, drawing attention to the reality of the population and the problems of workers. This factor

stimulates the debate about social inequality, exclusion processes and violations of citizenship that rural workers face. Above all, the MST also uses a pedagogical instrument that is composed of three main dimensions that promote citizenship and humanization actions so that the perception of this movement is critical in favor of attributing their rights to knowledge and the real meaning of the movement. Even after settling the families continue to be organized by the MST, with the conquest of land being a first step of the Agrarian Reform. The large estates expropriated for settlements have few improvements, such as basic sanitation, electricity, or other necessary infrastructure items. The settled or encamped families organize a democratically participatory structure to make decisions together. They are organized into nuclei, choosing coordinators, taking place at the regional, state and national level, with assemblies taking place, where everyone has the right to vote.

Keywords: Indigents, families, workers.

MODELO DE PRUEBA: DISEÑO DE ARTÍCULO PARA REVISTA

Resúmen: El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es un movimiento social que busca organizar a los trabajadores rurales ya la sociedad para lograr la Reforma Agraria. El movimiento está organizado en 24 estados, en las cinco regiones del país, con alrededor de 450.000 familias, que conquistaron sus tierras a través de la lucha de la organización obrera. Hay más de 90.000 familias acampadas bajo lonas, cerca de grandes terratenientes. Estas familias se organizan colectivamente, viviendo desde hace varios años en esta situación precaria, llamando la atención sobre la realidad de la población y los problemas de los trabajadores. Este factor estimula el debate sobre la desigualdad social, los procesos de exclusión y las violaciones a la ciudadanía que enfrentan los trabajadores rurales. Sobre todo, el MST también utiliza un instrumento pedagógico que se compone de tres dimensiones principales que promueven acciones de ciudadanía y humanización para que la percepción de este movimiento sea crítica a favor de atribuir sus derechos al conocimiento y al sentido real del movimiento. Incluso después de asentarse, las familias continúan organizadas por el MST, siendo la conquista de tierras un primer paso de la Reforma Agraria. Los latifundios expropiados para asentamientos cuentan con pocas mejoras, como saneamiento básico, electricidad u otros elementos de infraestructura necesarios. Las familias asentadas o acampadas, organizan una estructura democráticamente participativa, para tomar decisiones en conjunto. Se organizan en núcleos, eligiendo coordinadores, realizándose a nivel regional, estatal y nacional, realizándose asambleas, donde todos tienen derecho a voto.

Palabras clave: Sem Terra., familias, trabajadores

Introdução.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) é um movimento social, que procura organizar os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária. O movimento está organizado em 24 estados, nas cinco regiões do país, com cerca de 450 mil famílias, que conquistaram suas terras por meio da luta da organização de trabalhadores.

Existem cerca de mais de 90 mil famílias acampadas debaixo de lonas, próximo a grandes latifundiários. Essas famílias se organizam coletivamente, vivendo vários anos nessa situação precária, chamando atenção para a realidade da população e os problemas dos trabalhadores. Esse fator estimula o debate sobre a desigualdade social, os processos de exclusão e violações de cidadania que os trabalhadores do campo enfrentam.

Sobretudo, o MST se utiliza também de um instrumento pedagógico que é composto por três dimensões principais que promovem a cidadania e ações de humanização para que a percepção desse movimento seja crítica em prol da atribuição de seus direitos ao conhecimento e o real significado do movimento.

Desenvolvimento.

Mesmo depois de assentadas as famílias continuam sendo organizadas pelo MST, sendo a conquista das terras um primeiro passo da Reforma Agrária. Os latifúndios desapropriados para assentamentos, possuem poucas benfeitorias, como saneamento básico, energia elétrica, ou outros itens necessários de infraestrutura.

As famílias assentadas ou acampadas, organizam uma estrutura democraticamente participativa, para juntos tomarem decisões. Organizam-se em núcleos, escolhendo coordenadores, ocorrendo em nível regional, estadual e nacional, ocorrendo assembleias, onde todos têm direito a voto.

A cada cinco anos acontecem os Congressos Nacionais, e a cada dois anos o encontro nacional, onde são avaliadas as definições deliberadas no Congresso. As famílias também se organizam por setores, dentro do local onde estão, para suprirem as necessidades e demandas do assentamento, acampamento ou estado.

A ocupação de terras é a forma de luta mais importante do MST, pois o movimento denuncia terras griladas ou improdutivas. A ocupação dessas terras gera uma comoção exigindo uma resposta do governo, em relação à concentração de terras no país.

O MST realiza marchas para chamar a atenção da população, sendo uma forma de luta essencial para o movimento. A Marcha Nacional por Reforma Agrária, emprego e justiça, em 1997, foi responsável por inserir a luta do MST na pauta da sociedade brasileira, como também denunciou o massacre de Eldorado dos Carajás.

Em 2005 no trajeto de Goiânia a Brasília, a marcha com cerca de 12 mil trabalhadores, fortaleceu o papel da Reforma Agrária no contexto político. O MST também realiza em situações extremas jejuns e greve de fome onde centenas de pessoas ficam sem comer, por um determinado tempo, num local público, próximo a um órgão do governo, com o objeto de simbolizar e tornar visível a fome vivida nos acampamentos, visando que as autoridades atendam suas reivindicações.

Ocorre a ocupação de prédios públicos, de sede de órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para exigir a desapropriação de uma determinada área, com intenção de expor ao poder público que esses órgãos não estão cumprindo seus compromissos assumidos, como também pressionar os responsáveis das terras a negociar. A luta se expande pela transformação social, propondo alternativas de transformações na estrutura da sociedade brasileira, auxiliando na construção de um projeto de desenvolvimento nacional com justiça social.

A obra educativa do movimento Sem Terra constitui de três dimensões principais que se refere primeiramente ao resgate da dignidade de muitas famílias, que atribuem novamente a raiz e o projeto, os pobres aos poucos vão se tornando cidadãos com o direito do trabalho, estudo, produzindo e participando em suas comunidades, discutindo os seus desafios como forma de contribuição. Em segundo lugar, a ideia promove a construção de uma identidade coletiva para além da pessoa, família e assentamento. Sendo assim, a identidade dos Sem Terra constitui de um nome próprio e não mais sujeitos a uma condição de falta, mas sim indivíduos com sua escolha e justiça social para exercerem sua dignidade e reencontro com sua humanidade. Em terceiro lugar, a escolha desse estilo de vida necessita de um projeto educativo das diferentes gerações da família por meio da escolarização com preocupações mais vastas de formação e capacitação humana. Desse

modo, a pedagogia do movimento se produz por meio da ação contida nas relações e discussões com educadores sobre a própria concepção de educação e humanidade capaz de assumir essa identidade coletiva. Sendo assim, as ações se iniciam através das relações sociais, o convívio entre pessoas reproduzindo uma cultura pela qual foi herdada e o conhecimento para resolução de problemas. Desse modo, é necessário que a ação seja evidenciada por meio do material que foi produzido no trabalho e nas ações coletivas (CALDART,2003).

Outro fator influente no setor de terras acontece a partir do processo de globalização onde as estratégias que apontam somente para o Estado ou o mercado apresentaram deficiências e limitações, isso fez com que o alvo então fosse desafiar a onipotência do mercado como mecanismo para a economia. Sendo assim, existe uma subordinação da política macroeconômica quanto ao processo de globalização, observando que as estratégias de desenvolvimento visam “só o Estado” ou “só o mercado”.

Haja vista que existe também uma subordinação do estado à política macroeconômica no contexto da globalização, afinal, as forças do mercado não atuam para resolver problemas sociais, diminuir as diferenças, distribuir renda, criar empregos, aplacar os problemas agrários ou proteger o meio ambiente. A logicidade do mercado está voltada para a possibilidade da realização do lucro, uma vez que qualquer objetivo de caráter social, historicamente, só é conquistado com pressão social e a interferência do Estado em prol das questões sociais (ALBERTI,2018).

Neste cenário, fica evidente que pressões de uma sociedade contemporânea capitalista, caracterizada pela exclusão de certos grupos sociais em detrimento de outros, como é o caso dos trabalhadores sem-terra, fez com que estes se articulassem em conjunto para resistirem. Assim, ao se encontrarem em uma condição de não existência, excluídos do dispositivo de direito normativo da sociedade brasileira, estes sujeitos se apropriam dos espaços públicos como uma forma de reivindicarem o direito de ter direitos, afinal, foram e continuam sendo constantemente postos à margem desta condição pelas forças públicas e privadas.

Em outras palavras, ele exerce um direito que está sendo ativamente contestado e destruído pela força militar e que, na sua resistência a essa força, articula a sua maneira

de viver, mostrando tanto a sua precariedade quanto o seu direito de persistir. Esse direito não está codificado em lugar nenhum. Ele não é garantido de outro lugar ou por uma lei existente, mesmo que algumas vezes encontre suporte precisamente aí. Trata-se na verdade, do direito de ter direitos, não como uma lei natural ou estipulação metafísica, mas como a persistência do corpo contra as forças que buscam a sua debilitação ou erradicação (BUTLER, 2018, cap.2, p. 94-95).

Butler (2018) confere centralidade à performance que estes corpos realizam nestes atos públicos, como greves de fome e ocupação de prédios e instituições públicas, como foi apontado anteriormente neste texto.

Embora os corpos na rua estejam vocalizando a sua oposição à legitimidade do estado, eles também estão, por ocuparem esse espaço e persistirem nele sem proteção, colocando o seu desafio em termos corporais, o que significa que quando o corpo “fala” politicamente não é apenas na linguagem vocal ou escrita. A persistência do corpo na sua exposição coloca essa legitimidade em questão, e o faz precisamente por meio de uma performatividade específica do corpo. Tanto a ação quanto o gesto significam e falam, tanto como ação quanto como reivindicação, um não pode ser finalmente separado do outro (BUTLER, 2018, cap. 2, p. 94).

Assim, formam-se alianças entre os corpos, significando formas de relacionamentos tanto em seu sentido latente como subjetivo, onde a formação do sujeito social - um conjunto de atravessamentos - está presente em seu aparecimento. Além destes defenderem posições políticas, os corpos em aliança produzem novas formas de convivência sustentadas por valores que os mesmos reivindicam, causando uma ruptura na normatividade vigente. Em suma, cria-se uma nova cultura pautada pelos próprios.

No caso dos sem-terra, ocorre a produção de sujeitos políticos que aprendem a atuar de maneira mais participativa nas assembleias e lugares de tomada de decisão da organização em pauta. Cabe a crítica no sentido de que, apesar da tomada de consciência sobre sua situação de exclusão e a produção de sujeitos politicamente ativos, o movimento ainda não se caracteriza como uma democracia direta aos moldes idealizados na antiga sociedade grega (BUTLER, 2018), visto que está em voga um modelo de representatividade, constituindo uma hierarquização das relações entre os membros do MST. Não obstante, esta experiência é um ponto de partida para a construção do ideal

democrático autogestivo, sendo a autogestão o modelo mais próximo de uma democracia verdadeiramente direta.

Outro ponto a ser destacado é o papel das mídias as quais se mostram preponderantes neste contexto, pois, ao passo em que os integrantes do MST performam nos espaços que foram renegados, a imagem é veiculada pela imprensa, tornando sua existência e as problemáticas particulares deste grupo cada vez mais públicas. Dependendo do discurso produzido por esta veiculação gera-se comoção, sentimento capaz de fortalecer o debate público e de mobilizar grupos sociais, tanto os simpatizantes quanto os que são contrários à causa primária. Não iremos nos prolongar nesta questão, mas apenas apontaremos a existência de tal neste tópico, pois o nível de abrangência de variáveis e considerações foge do foco do presente texto.

Conclusão.

O MST contribui com a transformação social, lutando pelo fim da concentração das terras nas mãos de poucas pessoas. Como também um projeto de desenvolvimento, onde a desconcentração e democratização da terra, o trabalho emancipado, o ser humano e a natureza, sejam elementos centrais. Em busca de um projeto popular para o Brasil, sendo fruto da mobilização dos trabalhadores rurais e urbanos. Confiantes que com a Reforma Agrária Popular, ao democratizar o acesso à terra, produzindo alimentos saudáveis, buscando transformar a realidade e garantir os direitos sociais.

Buscando políticas e práticas do governo que garantam a soberania plena do povo, sobre o território brasileiro, através de suas riquezas naturais, minerais, a biodiversidade, água, semente e tantos outros bens naturais. Cabendo ao estado seu controle, aliado com a sociedade, os trabalhadores e as estratégias para o desenvolvimento nacional.

Adquirir o direito à humanização do Movimento sem Terra (MST) é extremamente importante desde o processo de Globalização, onde muitos de seus direitos foram retirados por meio das forças econômicas do mercado, direitos sociais, de igualdade, distribuições de renda e oportunidades de emprego. Sendo assim, a resolução de problemas bem como a atuação de cidadania dessa população precisam ser cada vez mais validadas.

Portanto a obra educativa do movimento Sem Terra que é por sua vez pedagógica, precisa de mais ações educativas e coletivas com o intuito de capacitar, refletir e organizar a atribuição de conhecimento e defesa dessas pessoas, obtendo o resgate da dignidade em vários setores de muitas famílias na busca da permanência de seus projetos e ações.

Referências:

ALBERTI, R. L. **A CONFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS AGRÍCOLA E AGRÁRIA BRASILEIRAS AO CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA.** Tese de Doutorado (na área de: desenvolvimento rural) Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 246 páginas, 2008.

BUTLER, J. **Corpos em aliança e política das ruas:** notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 2018.

CALDART, Roseli Salette. **Movimento sem-terra: lições de Pedagogia.** Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp. 50-59, Jan/Jun 2003.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. **Quem somos.** Movimento dos trabalhadores rurais sem terra. 04/2023. Disponível em: <https://mst.org.br/quem-somos/> Acesso em 10/04/2023.

Joãozinho da Couves: Doutor em embromologia pelo Instituto Triunfo Rápido e professor do Programa de Pós-graduação em Embromologia pela mesma instituição. Endereço para correspondência: Instituto Triunfo Rápido. Diretoria do Centro de Ciências Humanas Pós-graduação em Embromologia. Av. Washington Soares, 1321. Edson Queiroz - Fortaleza, CE – Brasil. CEP: 60811905. E-mails: jojodascouves@yahoo.com

José ninguém: Doutor em lógica do calote pelas Faculdades Paguei Passei e professor do Programa de Pós-graduação em Embromologia do Instituto Triunfo Rápido. Endereço para correspondência: Instituto Triunfo Rápido. Diretoria do Centro de Ciências Humanas Pós-graduação em Embromologia. Av. Washington Soares, 1321. Edson Queiroz - Fortaleza, CE – Brasil. CEP: 60811905. E-mails: zezim@gmail.com.

Recebido em: 21 de novembro de 2017
1ª avaliação: 2 de abril de 2023
2ª avaliação: 21 de abril de 2023
Aceito em: 21 de maio de 2023